

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач травматолог-ортопед отделения травматологии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», к.м.н.

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ

Панков И.О.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии – филиала РМАНПО МЗ РФ, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», д.м.н., профессор

THE MODERN APPROACH OF THE REHABILITATION TREATMENT FOR THE PATIENTS WITH INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE ANKLE JOINT

Emelin A.,

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEU at Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, orthopedic traumatologist at the Department of Traumatology of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", PhD

Sirazitdinov S.,

Head of the Traumatology Department of the consultative Polyclinic, Senior Researcher at the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Assistant at the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy, a branch of the Russian Academy of Medical Sciences

Pankov I.

Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy – branch of the Russian Academy of Medical Sciences of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the State Medical University "RCB of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", MD, Professor

Аннотация

В статье изложены современные подходы к восстановительному лечению пациентов с внутрисуставными переломами области голеностопного сустава. Представлены результаты клинического исследования 22 пациентов с внутрисуставными переломами области голеностопного сустава с использованием современной лечебно-диагностической системы Balance Master®.

Abstract

The article describes modern approaches to the rehabilitation treatment of patients with intraarticular fractures of the ankle joint. The results of a clinical study of 22 patients with intraarticular fractures of the ankle joint using the modern therapeutic and diagnostic system Balance Master® are presented.

Ключевые слова: восстановительное лечение, реабилитация, внутрисуставной перелом, голеностопный сустав.

Keywords: rehabilitation treatment, rehabilitation, intra-articular fracture, ankle joint.

Введение. Внутрисуставные переломы области голеностопного сустава составляют особую категорию тяжелых травматических повреждений опорно-двигательного аппарата как в части хирургического лечения, так и во время проведения реабилитационных мероприятий.

Данный вид повреждений с высокой частотой встречается как у лиц, ведущих повседневный образ жизни с дозированной рабочей и спортивной активностью, так и у профессиональных спортсменов индивидуальных и командных видов спорта, испытывающих по роду деятельности каждодневные высокоинтенсивные физические нагрузки.

Данные повреждения, независимо от локализации и сегмента конечности, имеют ряд характерных признаков, во многом обуславливающих сложность и длительность восстановительного лечения. Среди таких особенностей необходимо отметить нарушение конгруэнтности суставных поверхностей костей, образующих голеностопный сустав, с повреждением суставного хряща; в большинстве случаев оскольчатый и многооскольчатый характер переломов, приводящих к образованию избыточной массы регенерата, увеличивающей аконгруэнтность; трудность репозиции и обеспечения стабильной фиксации отломков на период сращения костной и мягких тканей [3].

Таким образом, тяжесть поражения и сложность восстановительного лечения изучаемых повреждений объясняется особенностями биомеханического строения сегментов конечности, сложностью анатомо-функциональных взаимоотношений, при которых происходит восстановление функции поврежденного сустава, высокой реактивностью внутри- и околосуставных тканей, большим удельным весом посредственных и неудовлетворительных исходов и функциональными нарушениями в голеностопном суставе, которые составляют по данным научной литературы от 12 до 36% [1, 2, 4, 6].

Процесс восстановления больных с данными повреждениями представляет актуальную медико-социальную и экономическую проблему на всех этапах лечения, что обусловлено наибольшей частотой таких травм у лиц трудоспособного возраста. Осложнения в виде деформирующих артрозов при внутрисуставных переломах области голеностопного сустава отмечаются в пределах 18,2-34,4%, доходя у некоторых авторов до 42%. В общей структуре инвалидности внутрисуставные переломы только области голеностопного сустава составляют 8,8-14,9%. Следовательно, начинаясь как травматическое повреждение и пополняя статистику различных видов травматизма, внутрисуставные переломы области голеностопного сустава на поздних этапах реабилитации в большом количестве случаев приводят к стойкой прогрессирующей ортопедической патологии [5, 7-10].

Восстановительное лечение пациента с травмой области голеностопного сустава контролирует и помогает корректировать развитие патологического процесса, позволяя в итоге получить, как окончательный результат, благоприятный исход – возврат к полному анатомическому и функциональному восстановлению сустава и конечности.

На данный момент времени, придавая наибольшее значение начальному этапу восстановления пациентов с внутрисуставными переломами области голеностопного сустава – хирургическому, или оперативному, лечению, врачи травматологии-ортопеды вынуждены оставлять без должного внимания дальнейший этап реабилитации в силу особенностей организации травматолого-ортопедической помощи населению Российской Федерации и слабым оснащением материально-технической базы учреждений, оказывающих послеоперационную реабилитацию. В таких условиях основные принципы комплексности, этапности, индивидуального подхода, всесторонности, постепенности и систематичности в восстановительном лечении не соблюдаются.

На клинических базах Кафедры травматологии и ортопедии КГМА - ГАУЗ РКБ МЗ РТ и Центра реабилитации и восстановительного лечения ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (г.Казань) удалось сконцентрировать все имеющиеся проверенные на данный момент времени средства реабилитационного лечения и удачно дополнить их современными техническими средствами реабилитации и контроля за процессом восстановления. Это позволило

проводить полноценное реабилитационное лечение пациентам с внутрисуставными переломами голеностопного сустава -, после оказания им первого этапа восстановительного лечения – оперативного лечения аппаратами внешней фиксации по методу Илизарова - на базе травматологического центра ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ (г.Казань). Полученные результаты предлагаются на рассмотрение научной общественности в данной статье и являются практическими научными данными при написании кандидатской диссертационной работы.

Методы и организация исследования. Одной из основных целей выполняемой работы является разработка системы комплексного этапного восстановительного лечения внутрисуставных переломов области голеностопного сустава, включающую применение оптимальных хирургических методов, а также последующих современных методов реабилитации. В соответствии с этим сформулированы задачи исследования: проведение анализа результатов комплексного этапного восстановительного лечения пациентов с послеоперационным двигательным дефицитом, сравнительная оценка полученных результатов на различных этапах реабилитации.

Исследование проводится на базе отделений амбулаторно-восстановительного и восстановительного лечения Центра реабилитации и восстановительного лечения ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; травматологического центра, научно-исследовательского отдела ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ (г. Казань).

Объектом исследования являются пациенты с внутрисуставными переломами области голеностопного сустава, получающие этапное амбулаторное и стационарное реабилитационное лечение после оказанных ранее травматологических пособий в клинике травматологии и ортопедии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, имеющие двигательный дефицит и нарушение опорно-динамической функции различной степени.

В настоящее время оперативный метод лечения является бесспорно основным при внутрисуставных переломах области голеностопного сустава. Из всех доступных на данный момент оперативных пособий метод чрескостного компрессионного остеосинтеза аппаратом Илизарова с применением спиц с упорной площадкой и их модификаций позволяет наиболее индивидуально подходить к каждому повреждению, обеспечивает достаточно стабильную иммобилизацию для поврежденного участка кости с одной стороны и, с другой стороны, восстановление движений для сустава, в непосредственной близости от которого произошло повреждение.

Все исследуемые пациенты получили базовую реабилитационную программу, включающую в себя: лечебную физкультуру как группового, так и индивидуального профиля, активную механотерапию, пассивную аппаратную механотерапию на автоматическом устройстве для непрерывных пассивных движений ARTROMOT®-SP3 для разработки

голеностопного сустава, массаж и физиотерапевтическое лечение, корригируемые индивидуально.

Для сравнительной оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий на пред- и постреабилитационных этапах использовалась лечебно-диагностическая система Balance Master®, позволяющая определить базовое функциональное состояние пациента, создать индивидуальный план лечения, оценить эффективность лечебной программы математически и визуально наглядно. Лечебно-диагностическая система NeuroCom®Balance Master®. Система Balance Master® версии 7.0 или выше разработана для диагностики и лечения нарушений баланса и навыков движения у пациентов, имеющих нарушения и функциональные ограничения в результате ортопедической, неврологической, вестибулярной или гериатрической патологии. Система может быть использована как у пациентов с травматолого-ортопедической патологией, которые только учатся стоять и перемещаться, так и у пациентов, совершенствующих имеющиеся двигательные навыки. Наиболее важными компонентами системы Balance Master® являются компьютер и платформа. Платформа смонтирована на основании. Пациент стоит на двойной пластине платформы лицом к монитору. Датчики движения под платформой измеряют вертикальные движения, обусловленные давлением стоп пациента. По кабелю эта информация передается от платформы к компьютеру.

При исследовании были использованы 2 теста.

WEIGHT BEARING/SQUAT (WBS), или тест на удержание веса тела, позволяющий осуществить количественную оценку веса, удерживаемого каждой ногой в процентах от веса тела у пациента, стоящего в четырех разных положениях (с полностью выпрямленным и с согнутыми коленями под углом 30, 60 и 90 градусов). Здоровые люди (если не выполняют активного подъема веса) обладают относительно одинаковым распределением веса на каждую ногу; разница находится в пределах 5% у молодых людей и 15% у пожилых. Хорошими показателями являются соотношения близкие к 50% от веса тела. Разница в удержании веса, выходящая за пределы данного диапазона, может указывать на неспособность или нежелание удерживать вес пораженной конечностью с компенсаторным замещением непораженной/менее пораженной стопой.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИЧЕСКИЙ ТЕСТ СЕНСОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАЛАНСА CTSIB (mCTSIB), проводящий количественную оценку скорости раскачивания в положении, когда пациент спокойно стоит на платформе вначале с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Относительное отсутствие раскачивания отражает «стабильность». Возможность контроля центра тяжести в различных условиях на разной поверхности с разными зрительными условиями является основной задачей баланса. В данных исследованиях пациента просят сохранять равновесие насколько возможно. Изменение центра тяжести измеряется в течение 10 секунд во время пробы, степень качания

выражается в градусах в секунду. Каждое исследование mCTSIB содержит три пробы с открытыми глазами и три с закрытыми. Уровень сложности увеличивается путем изменения поддерживающей поверхности с твердой (в положении стоя на твердой поверхности платформы) до мягкой пенистой (в положении стоя на специальной мягко-пенистой подставке на той же платформе).

Тестирование по обоим тестам проводилось до начала реабилитационных мероприятий (для определения базового функционального состояния пациента) и после окончания комплексного восстановительного лечения (для сравнительной оценки эффективности лечебных мероприятий). Система NeuroCom®Balance Master® самостоятельно анализирует полученные данные тестов и выдает результат в виде визуально-наглядных математически смоделированных графиков и диаграмм, удобных для последующего сравнительного анализа на до- и постреабилитационном этапах.

Результаты лечения. Было проведено исследование 22 пациентов, получивших комплексное этапное восстановительное лечение как амбулаторно, так и в форме дневного и круглосуточного стационаров, после оперативного лечения внутрисуставных переломов области голеностопного сустава в сроки от 1 мес. до 12 мес. с момента операции.

Все объекты исследования имели разной степени выраженности двигательный дефицит, имеющий в своей основе контрактуру голеностопного сустава, сопровождающийся посттравматической и постиммобилизационной гипотрофией мышечных групп, проявляющийся в виде нарушения опорно-статической и динамической функций нижней конечности.

В общей структуре исследуемых 14 случаев (64%) составили пациенты с внутрисуставными переломами дистальных эпиметафизов большеберцовой и малоберцовой костей (т.е. обеих лодыжек), в остальных 8 случаях (36% от общего числа исследуемых) вышеназванный вид переломов дополнен переломом заднего края дистального эпиметафиза большеберцовой кости (так называемые «трехлодыжечные» переломы).

Все исследуемые пациенты получили оперативное лечение методом чрескостного компрессионного остеосинтеза аппаратом Илизарова на клинической базе клиники травматологии и ортопедии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ.

Обсуждение результатов исследования. По результатам проведенных тестов WBS и mCTSIB на лечебно-диагностической системе Balance Master® до и после проведения, предложенного пациентам современного комплекса реабилитационных мероприятий, корригируемых индивидуально, улучшение тестовых показателей отмечено у 20 пациентов (91%). В 2 наблюдаемых случаях (9% от общего числа) показатели тестов, проведенных по окончании курса лечения, были идентичны или очень близки дореабилитационным показателям, хотя стоит отметить, что это были случаи с поздним

началом восстановительного лечения (свыше 7 мес. после оперативного пособия).

Выводы. По полученным результатам проведенных тестов можно предварительно-но предположить об эффективности предложенной схемы комплексных реабилитационных мероприятий у пациентов с внутрисуставными переломами области голеностопного сустава. Для получения статистически достоверных результатов исследование продолжается. Достижению этих результатов будут способствовать расширение исследовательской базы пациентов. Для достоверного сравнительного анализа создается контрольная группа пациентов с данным видом травматического повреждения, получающих послеоперационную реабилитацию по классическим схемам реабилитационного лечения без применения современных разработок, проходящих лечение в поликлиниках, травматологических пунктах, реабилитационных центрах и кабинетах по месту жительства. Сравнение полученных данных тестов Balance Master® основной и контрольной групп, увеличение выборки пациентов позволит уже достоверно говорить об эффективности предложенной современной схемы комплексного восстановительного лечения.

Список литературы

1. Каллаев Н.О. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и перелома-вывихов голеностопного сустава / Н.О. Каллаев, Е.Л. Лыжина, Т.Н. Каллаев // Вестник травматол. и ортопед. им. Н.Н. Приорова. – 2004. - №1. – С. 32-35.
2. Черкес-Заде Д.И. Хирургия стопы / Д.И. Черкес-Заде, Ю.Ф. Каменев. – М.: «Медицина», 1995. – 256 с.
3. Чернов А.П. Новый комплексный подход в лечении сложных лодыжечных переломов / А.П. Чернов, В.Ф. Мирошниченко, С.В. Ардатов [и др.] // Травматология и ортопедия XXI века: Материалы

8 съезда травматологов-ортопедов России. – Самара, 2006. – С.352-353.

4. Шаповалов В.М. Применение различных методов лечения больных с внутрисуставными переломами пяточных костей / В.М. Шаповалов, В.В. Хоминец, С.В. Михайлов [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2006. – №2. – С.312.

5. Kankare J. Operative Treatment of Displaced Intra-Articular Fractures of the Calcaneus Using Absorbable Internal Fixation: A Prospective Study of Twenty-Five Fractures // J. Orthop. Trauma - 1998. – V.12 (6). – P.413-419.

6. Lundy D.W. Floating Knee Injuries: Ipsilateral fractures of the Femur and Tibia / D.W. Lundy, K.D. Johnson // J. Am. Acad. Orthop. Surg. - 2001. – V. 9 (4). – P.238-245.

7. Roedrink W.H. Arthroscopically Assisted Osteosynthesis of Tibial Plateau Fractures in Patients Older than 55 Years / W.H. Roedrink, J. Oskam, P.A. Vierhout // Arthroscopy. - 2001. – N 17(8). – P. 826-831.

8. Панков И.О. Профилактика развития и лечение тяжелых посттравматических нарушений при повреждениях области голеностопного сустава / И.О. Панков, А.А. Марочкина, В.Л. Огаркова [и соавт.]: Учебно-методическое пособие - Казань. Редакционно-издательский отдел КГМА, 2021. – 40 с.

9. Панков И.О. Повреждения области голеностопного сустава. Переломы дистального суставного отдела костей голени. Клиника. Диагностика. Лечение / И.О. Панков, А.Л. Емелин, В.Л. Огаркова, С.Д. Сиразитдинов: Учебно-методическое пособие. - Казань. Редакционно-издательский отдел КГМА, 2023. – 48 с.

10. Огаркова В.Л. Результаты консервативного лечения переломов дистального отдела костей голени / В.Л. Огаркова, И.О. Панков // Медицинский вестник МВД. – 2023. – Т. СХХVII. – № 6. – С. 12-14.